

QABÍL MAQSETOV NÁJIM DÁWQARAEV IZI MENEN

Sarsenbaeva A.K.

*Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim-izertlew instituti, Nókis qalası*

Qaraqalpaq iliminiń hám mádeniyatınıń rawajlanıwında pidayılıq kórsetken mámleketlik ġayratker, ustaz-pedagog, ádebiyatshı, folklortanıwshı ilimpaz, jazıwshı, shayır, dramaturg, awdarmashı N.Dáwqaraevtıń xızmetleri ayrıqsha. Ásirese, onıń filologiya ilimi tarawındaǵı izertlewleri, sonıń ishinde 1946-jılı «XIX ásirdegi qaraqalpaq ádebiyatı» temasındaǵı kandidatlıq dissertaciyası, 1951-jılı jazılǵan «Qaraqalpaq ádebiyatı tariyxınıń ocherkleri» atlı doktorlıq dissertaciyası anıq faktlik maǵlıwmatlarǵa baylıǵı, xalıq ádebiyatı hám folklorınıń janrların keń kólemde qamtıp, izertlewi, ilimiy hám teoriyalıq pikirleriniń tereńligi menen qunlı. Ilimpazdıń bul miynetleri ózinen keyingi izertlewshilerge jol-joba kórsetetuǵın ilimiy metodologiyalıq dárek hám kórsetpe xızmetin atqarıp kiyatır. N.Dáwqaraevtıń miynetlerine súyenip, onıń ilimiy-teoriyalıq juwmaqları, kózqarasları hám pikirlerin rawajlandırıp kóp ǵana qaraqalpaq ilimpazları ózleriniń izertlew jumısların jazdı. Usı ilimpazlardıń qatarında N.Dáwqaraevtıń izi menen qaraqalpaq folklortanıw ilimiboyınsha fundamental izertlewler jazǵan filologiya ilimleriniń doktorı, professor Q.Maqssetov boldı.

Q.Maqssetov ózi ilimge aralasıp baslaǵan 1950-jıllardıń ortalarından baslap, basqa ilimpazlar menen qatar N.Dáwqaraevtıń ilimiymiynetleri menen jaqınnan tanııp baradı. Ilimpazdıń izertlewlerin qunt penen úyrenedi, qaraqalpaq ádebiyatı hám folklorı boyınsha islegen ilimiy-teoriyalıq juwmaqları, bahalı pikirleri hám kózqaraslarından ilimiy azıq aladı. Sońınan Q.Maqssetov N.Dáwqaraevtıń ómir jolı, ilimiy dóretiliwshiligi haqqında maqalaların jazdı. Alımını ilimiy iskerligin joqarı bahalap bılayınsha pikir bildiredi: «Qaraqalpaq folklorı hám ádebiyatı tariyxın izertlewdiń baslanıwı Nájim Dáwqaraevtıń atı menen baylanıslı. N.Dáwqaraev óziniń keń hám joqarı bilimge iye ekenligi menen basqalardan ayrılıp turatuǵın edi. Haqıyqatında, ol óziniń bilimi, omırawı menen jańa wazıypalardı sheshiw dárejesinde edi. Onıń basshılıǵında hám tikkeley qatnasıwı menen qaraqalpaq filologiyasınıń eń áhmiyetli máseleleri qolǵa alındı. Ol til biliminiń, ádebiyattanıwdıń qaysı tarawında bolmasın 1935-jıldan baslap úlken tájiriyebeli ilimpaz sıpatında is alıp bardı» [Maqssetov Q., 1996. – 24], –dep jazdı. Haqıyqatında 1930-jıllarǵa shekem qaraqalpaq ádebiy hám folklorlıq miyrasların jıynaw rus ilimpazları tárepinen az da bolsa ámelge asırılǵan edi. Al, 1930-jılları jergilikli ilimpazlarımızdan ilim-izertlew jumısların baslaw isinde N.Dáwqaraev penen birge Q.Ayımbetov, O.Kojurov, K.Ubaydullaev, I.Saǵıtov, J.Urumbaev, Ya.Dosumovlardıń xızmetleri boldı [Maqssetov Q. 1989. – 246].

1935-jılǵa kelip usı alımlar menen qatar N.Dáwqaraev qaraqalpaq filologiyasınıń barlıq tarawları boyınsha izertlew jumısların alıp baradı. Alım qaraqalpaq til bilimi, ádebiyatı máseleleri hám sonıń menen birge qaraqalpaq folklorı boyınsha keń qamırawlı

izertlew jumısın alıp barǵan. Bul haqqında Q.Maǵsetov: «Haqıyqatında 50-jılǵa shekem qaraqalpaq folklorın N.Dáwqaraevtay etip hesh kim tolıǵı menen barlıq janların qamtıp bunday ilimiy jumıs («Qaraqalpaq ádebiyatı tariyxınıń ocherkleri» atlı izertlewiniń «Qaraqalpaq awızeki xalıq dóretpeleri» atlı birinshi bólimi – S.A) jazbaǵan edi. Jumıs sholıw túrinde qısqa jobada jazılса da óz dáwiri ushın úlken jańalıq edi. N.Dáwqaraevtan sońhár bir qaraqalpaq folklorın izertlewshi adam bul jumısqa názer awdarmawı múmkin emes edi» [Maǵsetov Q., 1996. – 31], – degen pikirlerin bildiredi. Q.Maǵsetovta N.Dáwqaraevtıń izertlewlerin bassılıqqa alıp, alımnıń ilimiy koncepciyaların hár tárepleme rawajlandırıwǵa eristi. Mısalı, Q.Maǵsetov kóp janrlı, kóp túrli qaraqalpaq folklorın janrlıq jaqtan jiklep, anıq, durıs ilimiy teoriyaǵa tiykarlanǵan klassifikaciyanı islemey turıp, folklor miyraslarına ilimiy-izertlew jumısların alıp barıw múmkin emesligin jaqsı túsinde hám ózine shekemgi qaraqalpaq folklorı úlgilerine klassifikaciya islegen ilimpazlar Q.Ayımbetov, O. Kojurov, N.A.Baskakov, N.Dáwqaraev hám qaraqalpaq dástanlarına klassifikaciya islegen I.Saǵitovtıń janrlıq jiklewlerin, olardıń teoriyalıq kózqarasların tereń úyrenip, óziniń koncepciyasın usınadı. Bunda N.Dáwqaraevtıń klassifikaciyasın joqarı bahalaydı hám: «Qaraqalpaq folklorınıńdurısıraq klassifikaciyasınıń birinshi úlgisin bergen N.Dáwqaraev boldı. Qaraqalpaq folklorınıń specifikalıq ózgesheligin jaqsı túsingen házirgi zaman folkloristika ilimi menen ushlastra alǵan avtor qaraqalpaq xalıq tvorchestvosınıń ózinshe klassifikaciyasın dúzdi hámhár bir janrdıń ózgesheligine qısqasha xarakteristika berdi. Joqarıdaǵı (Q.Ayımbetov, O.Kojurov, N.Baskakov – S.A.) klassifikaciyalawlarǵa qaraǵanda N.Dáwqaraevtıń klassifikaciyası usı jaǵınan pariq qılatuǵın edi. N.Dáwqaraev dúzgen janrlarǵa anıqlama biraz kemshiliklerine qaramastan házirgi qollanılıp kelgen klassifikaciyanıń negizin quraydı» [Maǵsetov Q., 1971. – 454], – dep jazadı. N.Dáwqaraev awızeki ádebiyat úlgilerin lirikalıq hámepikalıq janrlarǵa ajıratadı. Lirikalıq janrdı qosıqlar hám dástúr jırları dep bólip qarastıradı, al epikalıq janrǵa erteklerdi hámepikalıq poemalardı (N.Dáwqaraev dástanlardı poemalar dep ataydı – S.A.) kirgizedi hámeposlıq poemalardı batırlıq jırlar hám dástanlar dep ekige bóledi. Q.Maǵsetov N.Dáwqaraev islegen klassifikaciya menen belgili dárejede kelise otırıp, alımnıń ilimdegi xızmetin joqarı bahalap, bılayınsha jazadı: «Qaraqalpaq folklorınıń janrları boyınsha N.Dáwqaraevqa shekem monografiyalıq ilimiy miynet bolmadı. Ol birinshi bolıp qaraqalpaq folklorı boyınsha tolıq ilimiy-izertlew jumısın dóretti hám barlıq janrların qamtıdı. Sonlıqtan oǵan hár bir janr, hár bir dóretpе jóninde óz pikirin aytıwǵa tuwra keldi. Usı kóz qarastan biz onı qaraqalpaq folkloristikasınıń tiykarın salıwshı retinde bahalaymız» [Maǵsetov Q., 1989. – 242-243], – dep jazdı. Q.Maǵsetov qaraqalpaq folklorına klassifikaciya islewde rus ilimpazlarınıń hám N.Dáwqaraevtıń tájiriybelerin bassılıqqa alıp, óziniń klassifikaciyasın usındı [Maǵsetov Q., 1971. – 42-64]. Q.Maǵsetovtıń qaraqalpaq folklorınıń janrlıq ózgesheligi boyınsha islegen klassifikaciyasına sońǵı izertlewshiler tárepinen azı kem ózgerisler kiritildi, lekin alımnıń islegen klassifikaciyası búgingi kúнге shekem óziniń áhmiyetin joytpay kiyatır. N.Dáwqaraev doktorlıq dissertaciyasınıń «Dástanlar» bóliminde «Qoblan», «Alpamıs», «Qırqız», «Er Qosay», «Bozuǵlan», «Shora», «Qurbanbek», «Máspatsha»,

«Jaskelen» taǵıbasqa dástanlardı analizge tartıp, qısqa bolsa da ilimiy pikirlerin bildiredi. Dúnyaǵa belgili bolıp, keń izertlew obektine aylanǵan «Qırqqız» dástanınıń áhmiyetin joqarı bahalap bılay jazadı: «Kóleminiń keńligi, mazmunınıń tereńligi, qurılısı, tek ózine tán ózgeshelikleri hám hayran qalǵanday kórkemligi jaǵınan «Qırqqız» poeması (N.Dáwqaraev dástandı poema dep ataydı – S.A.) qaraqalpaq batırılıq jırlarınıń arasında birinshi orındı aladı» [Dáwqaraev N. 1977. – 263], –dep pikir bildiredi. Solay etip, Q.Maǵsetov N.Dáwqaraevtıń pikirlerin tolıq qollap-quwatlaydı hám alımnıń pikirine sáykes: «Qırqqız» qaraqalpaq xalıq poeziyasınıń eń jaqsı dóretpelerinen esaplanadı» [Maǵsetov Q., 1962. – 11], –deydi. Q.Maǵsetov ózi izertlew jumısın alıp barǵanǵa shekemgi (1958-jılı «Qaraqalpaq qaharmanlıq dástanı «Qırqqız» degen temada kandidatlıq dissertaciyasın jaqlaydı) «Qırqqız» dástanı boyınsha ilimpazlardıń pikirlerin analizlep: «Dástan haqqındaǵı pikirlerdiń hámмесinde de onıń payda bolıw dáwirin belgilew máselesine ayrıqsha kewil bólinedi. Bul másele dastannıń basılıwına deyin de, basılǵannan keyinde qaraqalpaq ádebiyatın izertlewshilerdi qızıqtırdı» [Maǵsetov Q., 1962. – 11], –dep kórsetedi. Dástandı izertlegen kópshilik ilimpazlardıń pikirlerin analizley otırıp, N.Dáwqaraevtıń dástannıń payda bolıw dáwirleri haqqında bildirgen pikirlerine toqtaydı. N.Dáwqaraev «Qırqqız» dástanınıń dóreliw dáwiri haqqında bılay dep jazǵan edi: «Biziń oyımızsha, «Qırqqız» poemasınıń tiykarǵı nusqası oǵada erte zamanlarda jariqqa shıqqan. Poemada gezlesetuǵın kóp jaǵdaylar, onı greklerdiń ertedegi mifologiyasında gezlesetuǵın jawınger qızlar-amazonkalar menen ushlastıradı. Onıń syjeti sońınan qaraqalpaq xalqınıń etnik sostavına kirgen qawimlerdeń ertedegi oguz, saq, pecheneg awqamınıń birlespesinde júrgen waqlardan alınǵan. Álbette, awız ádebiyatınıń nusqası bolǵanlıqtan «Qırqqız» poemasınıń biziń zamanımızǵa túrli tariyxıy jaǵdaylarda atadan balaǵa awızeki túrde yadlaw jolı menen ótip, kóp ózgerislerge ushırap qayta islengen jańa variantı jetken» [Dáwqaraev N. 1977. – 280]. Q.Maǵsetov N.Dáwqaraevtıń bul pikirlerin maqullaytuǵının bildirip bılayj azadı: «Avtordıń (N.Dáwqaraevtıń–S.A.) bul pikirine tolıq qosılıwǵa hám maqullawǵa boladı. Haqıyqatında folklorlıq dóretpeniń tábiyatı usınday» [Maǵsetov Q. 1989. – 239], –dep kórsetedi. Sonıń menen birge, Q.Maǵsetov N.Dáwqaraevtıń joqarıdaǵı pikirlerin tolıqtırıp, ilimiy jaqtan rawajlandıradı. Mısallar keltiremez: «...dástan birǵana ásirdeń ádebiy jemisi emes, al hayal-qızlardıń Orta Aziya xalıqlarınıń turmısında sońǵı XIII-XIVásirdeń ózinde-aq jekke siyrek bolsa da, qanday rol iyelegenliginen mısıl alıp otırmız.

Sunday-aq uzaq dáwirler dawamındaǵı sırtqı basıp alıwshılardıǵa qarsıǵ úresti, ásirese qalmaq xanlarınıń shabıwılın awızeki xalıq tvorchestvosına tán ózgeshelikler menen jır etetuǵın «Qırqqız» dástanınıń tap házirgi variantın matriarxat dáwirinde payda boldı dewge bola ma? Yamasa Allayar, Gulayım, Arıslan, Altınay, Jurın, Surtaysha matriarxat dáwiriniń wákillerine usayma? Yadqa alatuǵın bir narse, máseleniń qıynlıǵı dastandı sońǵı dáwirlerdeń jemisi dep esaplawda emes, al onıń mazmunınan eski dáwir elementleriniń orın alıwında. Dástanda ayırım shekleniwine qaramastan, hayal-qızlardıń roli hártárepleme basım súwretlengen. Bul motiv dástanlardıń kóp ásirliğin ǵana kórsetip qoymastan, ondaǵı kúshli xalıq demokratizmiń jaynaǵan dálili boladı» [Maǵsetov Q.,

1962. – 22-23], – dep jazadı hám bunnan basqa da dástanıń xalıqlıǵı, jasaw processinde belgili dárejede xalıqtıń arzıw-ármanların óz boyına sińiriwi múmkinligi, ideyası, jańa syujet qurıwda, epikalıq obraz dóretiwdedi ózgeshelikleri sıpatlap beriledi.

N.Dáwqaraev qaraqalpaq jırawları, baqsıları, qıssaxanları haqqında da bahalı maǵlıwmatlar jazdı. Olqaraqalpaq jırawların birinshi bolıp eki mektepke bólip kórsetedi: 1. Jiyen Taǵay ulınıń mektebi. Oǵan Aytıwar, Qabil, Qalmurat, Jiyemurat, Qurbanbay. Bulardıń hámmesi joqarǵı qaraqalpaqlar arasında bolǵan; 2. Soppaslı Sıpıra jıraw mektebi. Oǵan Jiyen, Turımbet, Bayniyaz, Nurabılla, Erpolat, Esemurat, Xojambergen (Ógiz), Qıyas jırawlar kiredi [Dáwqaraev N., 1977. – 101-102], – dep bóledi. Q.Maqssetov N.Dáwqaraevtıń dástan atqarıwshıların usılayınsha mekteplerge bóliw baslamasın tolıq qollap-quwatlaydı hám jıraw, baqsıladı mekteplerge bóliwde N.Dáwqaraevtıń principin bassılıqqa alıwdı usınıs etedi. Sonıń menen birge, óziniń kózqarasında tómendegishe bildiredi: «Biraq joqarıdaǵı mekteplerge bóliwde kóp ǵana anıqsız faktler jiberilgen. Mısalı, birinshi mektepti Jiyen Taǵay ulınıń atı menen atasaq, ekinshi mektep Sıpıra jırawdıń atı menen ataladı. «Alpamıs» dástanın eki mekteptegi jırawlar atqaradı. Ekinshi mekteptiń iri wákilleriniń birewi Nurabılla jırawshılıqtı tiykarınan Buxaradaǵı qaraqalpaqlar arasındaǵı Qazaqbay jırawdan úyrenen. Al, birinshi mekteptegi Qurbanbay jıraw bolsa, Nurabıllanıń eń belgili shákirtlerinen bolǵan. Solay etip, bul eki mekteptiń arasında úlken tvorchestvolıq baylanıs bar. Bizińshe jırawlardı mekteplerge bóliwde ele de olardıń ómir tariyxın tereń izertlew kerek. Mısalǵa, joqarıdaǵı eki mekteptiń baslawshıların Jiyen hám Soppaslı Sıpıra jırawdıń ómiri hám repertuarı jóninde qolda bar materiallar ele de tolıqtırıwdı, anıqlawdı talap etedi» dep jazadı, pikirlerin dawam etip: «Biziń pikirimizshe, N.Dáwqaraevtıń jırawlardı mekteplerge bóliw principin maqullaw menen jırawlardı mekteplerge bóliwde ataqlı jırawlar hám onıń shákirtler toparına ayırıqsha kewil bóliw kerek ekenligi kórinip turadı» [Maqssetov Q. 1983. – 32-33], – dep óz pikirlerin usınadı.

Juwmaqlap aytqanda, Q.Maqssetov óz izertlewlerinde N.Dáwqaraevtıń ilimdegi baslamasın, ilimiy-teoriyalıq juwmaqların, ilimiy koncepciyasın tolıq qollap-quwatladı, alımnıń kózqarasların, izertlewlerindegi pikirlerin rawajlandırıp ilimiy miynetlerin dóretti.

ÁDEBIYATLAR:

1. Maqssetov Q. Qaraqalpaq xalqınıń kórkem awızeki dóretpeleri. – Nókis: Bilim, 1996.
2. Dáwqaraev N. Shıǵarmalarınıń tolıq jıynaǵı. 2-tom. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 1977.
3. Maqssetov Q. Qaraqalpaq folklorınıń estetikası. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 1971.
4. Maqssetov Q. Qaraqalpaq folkloristikası. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 1989.
5. Maqssetov Q. Qaraqalpaq qaharmanlıq dástanı «Qırıqqız». – Nókis: Qaraqalpaq mámleket baspası, 1962.
6. Maqssetov Q. Qaraqalpaq jıraw, baqsıları. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 1983.